

Археологічні та пам'яткознавчі дослідження

Юлія Василюк

Зберігач фондів I категорії

Олексій Зажигалов

Провідний інженер

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

МОНЕТНІ ЗНАХІДКИ З КЕЛІЙ СОБОРНИХ СТАРЦІВ (КОРПУС № 4) НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

Археологічне вивчення території Києво-Печерської лаври має багаторічну історію¹. Протягом 2014–2015 рр. окрім звичних для заповідника робіт охоронно-рятувального спрямування, співробітники установи здійснили комплексні архітектурно-археологічні дослідження у приміщеннях східної секції корпусу № 4 (Келії соборних старців). Одним з важливих відкриттів археологічних сезонів 2014–2015 рр. стала кам'яна вимостка, розчищена у площині приміщення. У контексті вимостки виявлено три дрібні монети 2–3 чверті XVII ст. – драйпелькер 1624 р. Георга Вільгельма пруського карбування, ризький солід Христини Августи 1633–1654 рр. та польській солід (боратинка) 1659–1668 рр. У 2015 р. у заповненні сміттевої ями, насиченої відходами поварні і рештками кількох виробничих процесів, зокрема чинбарного та, можливо, склоробного, вперше для території Києво-Печерської лаври знайдено уламок кам'яної ливарної форми, вірогідно, ювелірного призначення. У цьому об'єкті також виявили дві дрібні монети XVII ст.

Метою розвідки є детальний опис та контекстуальний аналіз нумізматичних знахідок, виявлених під час археологічних досліджень 2014–2015 рр. в інтер'єрі Келій соборних старців (корпус № 4).

Драйпелькер брандербурзького маркграфа, курфюрста Священної Римської імперії Георга-Вільгельма (1620–1640) (іл. 1).

У XVII ст. драйпелькери (у Польщі – полтораки) карбували у містах Краків, Бидгощ, Вільно, Рига, а також на монетному дворі у Львові, який з перервами функціонував упродовж 1656–1663 рр. Зазвичай на аверсі монети внизу вміщувалася цифра “3”, що означала її вартість – 3 півгроші, які на той час майже не карбувалися, а на реверсі – традиційна цифра “24”, що вказувала на колишню вартість талера – 24 гроші. На теренах України драйпелькери, що одержали назву “чехи”, були найпоширенішою розмінною монетою у XVII–XVIII ст.² У корпусі № 4 виявили драйпелькер пруського герцога Георга Вільгельма (1649–1668), викарбований із білого металу (срібла) 1624 р. Діаметр добре збереженої монети становив 2,0 см.

Драйпелькер виявили трохи нижче рівня цегляної вимостки, з її західного боку, в контексті дерев'яної конструкції вимостки. Щодо нумізматичної знахідки вжито реставраційно-консерваційних заходів³. До інвентарної книги заповідника музейний предмет внесено із наступною атрибуцією: “Монета Драйпелькер 1625 р. Бранденбург в унії з Прусією, Георг-Вільгельм (1619–1640). Аверс: зображення держави з цифрами 24 2 5 легенда навкруги майже стерта. Реверс: зображення герба з двома орлами, легенда навкруги майже стерта”⁴.

Солід (боратинка) короля Речі Посполитої Яна II Казимира Ваза (1649–1668) (іл. 2).

¹ Детальніше див.: Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. 172 с.

² Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. Тернопіль, 1998.

³ КПЛ-А-НДФ-730, Балакін С. А., Зажигалов О. В., Фінадоріна Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2014 р.

⁴ КПЛ-М-11134.

Коронні, тобто польські, соліди масою близько 1,35 г карбували на монетних дворах у Кракові (1663), Уяздові (1659–1666), литовські (для Великого князівства Литовського) емітували у Вільно (1665, 1666; нині Вільнюс), Ковно (1665, 1666; нині Каунас), Мальборк (1666), вони відрізнялися зображеннями та легендами на реверсі. Назва монет походить від прізвища ініціатора емісії – орендаря монетних дворів італійця Тіта Лівія Боратині (1617–1681). У писемних джерелах українських земель другої половини XVII ст. боратинки згадуються під назвами “боратинчаки” (“boratynczaki”), “шеляги боратинчики” (“szelagi boratynczyki”), “монета боратинська” (“moneta boratiniana”) та ін. Примітивна техніка виготовлення боратинок призвела до появи на грошовому ринку значної кількості фальшивих монет – так званих клепаців. Монету вилучили з обігу 1765 р.¹

Іл. 1. Драйтелькер Георга-Вільгельма

Іл. 2. Солід (боратинка) Яна II Казимира

Добре збережений мідний литовський солід (боратинку) діаметром 1,6 см, карбований у 1659–1668 рр., виявили трохи східніше (0,9 м) тимчасового вівтаря, у жовтому піску (грунтова основа вимостки?). Виріб відреставрували². До колекції заповідника нумізматична знахідка надійшла як “монета солід (боратинка) литовська, 1660-ті рр. Річ Посполита, Ян II Казимир (1649–1668). Аверс: профіль короля Яна II Казимира, навкруги легенда IOAN CAS... *T*L*B (Тім Лівій Боратині). Реверс: герб Погонь, навкруги I...I DVC LIT I...I, під Погонь герб СЛЕПОВРОН”³.

Солід королеви Швеції Христини Августи Ваза (1644–1654) (іл. 3).

Ризькі соліди/шеляги шведської королеви Христини Вази (1632–1654) були однією із найпоширеніших монет середини XVII ст. на українських теренах. Крім того існувала чимала кількість імітацій даної монети, які карбували на монетному дворі в Сучаві (1661–1662) і, можливо, в інших містах. Час карбування ризьких солідів Христини умовно поділяють на два періоди. Перший – час регентства, коли правив регент граф Аксель Густафссон Оксінштерн, до осені 1644 р. Другий період самостійного правління королеви Христини.

В перший період до 1635 р. Ризький монетний двір продовжував карбувати монети Густава II Адольфа, який загинув ще 1632 р. Від 1635 р. починається карбування монет Христини. На аверсі солідів Христини першого періоду була монограма королеви – літера С з гербом Ваза всередині і короною зверху, а також вензель оточений легендою CHRISTINA D G D R S (Christina Dei Gratia Designata Regina Sveciae) – Христина Божою Милістю Майбутня Королева Швеції).

У другий період з легенди зникає слово “Designata” (“Майбутня”). Використовується два типи легенди CHRISTINA D G R E S і CHRISTINA D G R S. З 1645 по 1647 р пробілі у легенді від зниклої D заповнили буквою E. Від 1647 р. до самого зречення у 1654 р. соліди карбували з легендою останньої версії без E.

На реверсі солідів зображено герб міста Рига, схрещені ключі та легенда навколо. На відміну від легенди лицьової сторони, абрєвіатури слів на легенді реверсу були досить різноманітні, їх налічується більше 25, але, починаючи з 1646 р. використовували тільки один тип легенди реверса SOLIDVS CIVI RIG (Solidus Civitatis Rigensis/Солід міста Рига) і дві останні цифри дати. Цей тип використовували до кінця правління Христини, і взагалі до

¹ Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. Тернопіль, 1998.

² КПЛ-А-НДФ-730.

³ КПЛ-М-11135.

кінця випуску солідів на магістратському ризькому монетному дворі у 1665 р. Існують також монети (1648, 1650) із гербом Лівонії на звороті – грифон тримає два мечі. Легенда – SOLIDVS LIVONIAE [дві останні цифри року] (“Солід Лівонії”)¹.

Легенди підроблених сучасвських солідів часто містять фіктивні дати, які не належать до правління Христини. Наприклад: “1”, “5”, “6”, “12”, “14”, “15”, “16”, “18”, “21”, “55”, “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “166”, “1616”².

Лл. 3. Солід Христини Августи Ваза

Лл. 4 Тернарій Сигізмунда III

Доброї збереженості ризький (шведський) солід, карбований з білого металу (білону) у Ризі (?) діаметром 1,6 см було виявлено у контексті дерев’яної конструкції (південно-східний кут) вимостки. Нумізматичну знахідку відреставрували³. До колекції заповідника артефакт надійшов із атрибуцією: ‘Монета солід. Прибалтійські володіння Швеції, Христина Ваза (1632–1654). Аверс: зображення герба ‘Ваза’, навкруги CHRIS...*R*S. Реверс: майже стертий зображення герба, навкруги SOLIDVS’⁴.

Серед індивідуальних знахідок із розкопок комплексу 2015 р. на увагу заслуговують передусім дві монети – тернарій Сигізмунда III 1624 р. карбування (білон) та срібна копійка Михайла Федоровича (1613–1645). Обидві монетні знахідки відносяться до категорії монет дрібного номіналу (визначення – Ю. Г. Козубовський) і з доволі високим ступенем вірогідності їх потрапляння до культурного шару можна датувати інтервалом 30–40-х рр. XVII ст.⁵

Тернарій Сигізмунда III Ваза короля Речі Посполитої (1587–1632) і Шведського королівства (1592–1599) (іл. 4).

Тернарій або третяк польська срібна монета, що карбувалася у Кракові за правління короля Казимира III протягом XIV ст. В наслідок реформи 1623 р. карбування тернара відновили – тепер коронний третяк важив 0,57 г срібла, але проба була знижена до 78. У 1623–1628 рр. та 1630 р. третяки карбували на приватному монетному дворі в Лобжениці. На аверсі монети в центрі викарбувана монограма S, напис по колу SIG 3 D G REX PO M D L, на реверсі – у центрі – в лівому полі – коронний орел, а в правому – литовський герб “погонь”, напис по колу TERNARIVS 1624⁶. У приміщенні корпусу № 4 виявили доброї збереженості тернарій Сигізмунда III (1587–1632), карбований з білону в Лобжениці 1624 р.⁷

Московська срібна копійка царя Михайла I Федоровича (1613–1645) (іл. 5).

Копійка – дрібна монета, назва якої походить від російського слова “копье” – спис, оскільки на монеті містилося зображення царя у вигляді вершника зі списом у руці. В українській мові ця назва набула вжитку після поширення на українських землях грошей Московської держави. Московські срібні копійки запровадили після грошової реформи

¹ Староверов Д. До питання ідентифікації ризьких солідів королеви Христини. *Праці центру пам’яткознавства*. Київ, 2010. Вип. 18. С. 125–142.

² Шуст Р., Шлапінський В. Карбування та розповсюдження фальшивої монети на території Руського воєводства в XV–XVII ст. *Вісник Львівського університету. Серія історична*. Львів, 2002. Вип. 37. 4.1. С. 95–102.

³ КПЛ-А-НДФ-730.

⁴ КПЛ-М-11136.

⁵ Балакін С. А., Жажигалов О. В. Дослідження у корпусі “Соборних старців” Києво-Печерської лаври у 2012–2015 рр. *Галич і Галицька земля. Матеріали міжнародної наукової конференції*. Галич, 2016. С. 103–113.

⁶ Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник.

⁷ КПЛ-А-НДФ-731, Балакін С. А., Жажигалов О. В., Фінадоріна Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2015 р.

1534 р., а закінчили карбування цієї монети 1718 р. На аверсі зображений цар на коні зі списом в руці, під конем – знак монетного двору. Реверс копійки – напис у кілька рядків із іменем та титулами царя. Від 1584 р. на копійках монетних дворів Новгород та Пскова стояв рік карбування¹.

Іл. 5. Московська срібна копійка Михайла I

Виявлені протягом 2014–2015 рр. в інтер'єрі Келій соборних старців монети збережені у доброму стані, що дало змогу їх консервувати й ідентифікувати. Також дані знахідки досить чітко ілюструють, що за відсутності карбування в Україні власних грошей, у Києві XVII ст. в обігу були монети майже всіх сусідніх держав – ВКЛ, Польщі, Швеції, Московської держави. Виявлені нумізматичні знахідки суттєво доповнили колекцію Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” й мають чималий експозиційний потенціал.

Іван Зоценко

Молодший науковий співробітник

Всеволод Івакін

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

ЗНАХІДКИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ (результати археологічних робіт в будинку де мешкав В.В. Хвойка).

Взимку 2024 р. співробітники Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України провели розвідувальні науково-рятивні археологічні дослідження у зв'язку з реставраційними роботами у будинку за адресою: м. Київ, вул. Братська, 1/9 (літера А) (іл. 1, 2), що є пам'яткою історії національного значення.

Ділянка досліджень розташована в межах кількох охоронних зон, головною з яких є пам'ятка археології місцевого значення “Культурний шар Подолу IX–XVIII ст.” Археологічні дослідження київського Подолу розпочалися в 1920-х рр. і тривають до сьогодні, переважно в рятивному режимі. Наймасштабніші розкопки здійснені в 1970-х рр. під час прокладання Подільської лінії київського метрополітену. У різні роки над пам'яткою працювали такі дослідники, як В. Богусевич, П. Толочко, К. Гупало, Г. Івакін, М. Сагайдак, В. Зоценко, С. Тараненко, В. Івакін, Д. Бібіков, В. Баранов та І. Зоценко.

¹ Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятокознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

УДК 930.2:27(477)
Ц448

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

© Національний заповідник
“Києво-Печерська лавра”, 2025
© Автори статей, 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025